

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE 2003-2025 YILLARI ARASINDA YAPILAN SÖZ VARLIĞI ÇALIŞMALARININ İÇERİK ANALİZİ*

Araştırma Makalesi

Seda KAYA ** / İrem ARSLANOĞLU***

Geliş Tarihi: 18.07.2025 | **Kabul Tarihi:** 11.09.2025 | **Yayın Tarihi:** 25.12.2025

Özet: İnsanların kendilerini doğru ve etkili bir şekilde ifade etmesi gelişmiş söz varlığıyla gerçekleşmektedir. Bu sebeple bu alanda yapılmış çalışmaların alan uzmanlarına bu alandaki var olan durum ve gelecekte neler yapılabileceği konusunda fikir vereceği düşünülmektedir. Bu çalışmada, yabancılara Türkçe öğretiminde söz varlığı çalışmalarını incelemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Google Scholar, TR Dizin, Science Direct, Scopus, WOS, Dergipark ve Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi veri tabanlarından 2003-2025 yıllarında yayımlanan 75 tez, 148 makale ve 6 bildiri olmak üzere 229 çalışmaya ulaşılmıştır. Elde edilen çalışmalar yöntemine, örneklem büyüklüğüne, düzeye, dergi indeksine ve tez çalışmalarının yapıldığı üniversitelere göre incelenmiş ve sınıflandırılmıştır. Veriler doküman inceleme yöntemiyle toplanmış içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Verilerin analizinde MAXQDA 24.9.0 nitel veri analiz programı kullanılmıştır. Araştırma sonunda makale türündeki çalışmaların daha fazla, tezlerin ise 20'sinin doktora düzeyinde 55'inin yüksek lisans düzeyinde olduğu görülmüştür. Konu olarak en fazla kitap incelemesi çalışmaları yapılmıştır. İncelenen 102 kitap incelemesi çalışması 12 alt başlığa göre sınıflandırılmıştır. Bunların 47'si ders, 17'si hikâye kitaplarındaki söz varlığı unsurlarının incelemesiyle ilgilidir. En çok çalışılan ikinci konu ise 52 çalışmanın yapıldığı yöntem, teknik, etkinlik, materyal kullanımı ve tasarımı/geliştirilmesiyle ilgilidir. Çalışmaların 10'u İngilizce olarak yayımlanmıştır. Çalışmalarda en fazla kullanılan araştırma yöntemi 61 çalışma ile doküman incelemesi yöntemidir. 41 çalışmada ise araştırma yöntemi belirtilmemiştir. En fazla çalışılan dil düzeyi A1'dir. Makalelerin yayınlandığı dergilerin en fazla diğer uluslararası indekslerde ve TR Dizin'de tarandığı sonucuna ulaşılmıştır. Tezlerin ağırlıklı olarak Dokuz Eylül Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesinde hazırlandığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak yabancılara Türkçe öğretiminde söz varlığı çalışmalarının çoğunlukla ders kitapları incelemeleri üzerine yoğunlaştığı, ileri düzeye yönelik (C1-C2) araştırmaların yetersiz olduğu ve yöntem çeşitliliğinin sınırlı kaldığı belirlenmiştir. Bu durum, gelecekte farklı konulara, düzeylere ve yöntemlere odaklanan araştırmalara ihtiyaç olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Doküman incelemesi, içerik analizi, kelime öğretimi, söz varlığı, yabancılara Türkçe öğretimi.

CONTENT ANALYSIS OF STUDIES ON VOCABULARY IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE BETWEEN 2003-2025

Research Article

Received: 18.07.2025 | **Accepted:** 11.09.2025 | **Published:** 25.12.2025

Abstract: A well-developed vocabulary enables individuals to express themselves accurately and effectively. Therefore, studies conducted in this area are believed to offer valuable insights to experts regarding the current state of the field and potential future directions. This study aims to examine vocabulary studies in teaching Turkish as a foreign language (TTFL). Thus, 229 studies, including 75 theses, 148 articles, and 6 papers

* Bu çalışma, 5-6 Mayıs 2025 tarihlerinde Başkent Üniversitesinde gerçekleştirilen "Uluslararası Ses Bayrağımız Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi ve Geleceği Sempozyumu"nda sözlü olarak sunulan bildirden hareketle hazırlanmıştır.

** Dr. Öğr. Üyesi; Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı; sedakayabp@gmail.com 0000-0002-4658-4924

*** Yüksek Lisans Öğrencisi; Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı; arslanogluirem06@gmail.com 0009-0005-6249-6253

published between 2003-2025, were reached from Google Scholar, TR Index, Science Direct, Scopus, WOS, Dergipark, and the Council of Higher Education Thesis Center. The studies were examined through content analysis method and classified according to their research method, sample size, level, journal index and the universities where the theses were conducted. MAXQDA 24.9.0 qualitative data analysis program was used in the analysis of the data. As a result, it was observed that there were more studies in the article type, 20 of the theses were at the doctoral level and 55 were at the master's level. The most frequently investigated subject was book review studies. A total of 102 book review studies were analyzed and classified into 12 subcategories. 47 of them were related to vocabulary in textbooks and 17 to vocabulary elements in storybooks. The second most studied subject, encompassing 52 studies, concerned the method, technique, activity, material use and design/development. 10 of the studies were published in English. The most frequently used research method in the studies was the document analysis method with 61 studies. The research method was not specified in 41 studies. The most commonly studied language level was A1. It was also found that the journals in which the articles were published were mostly indexed in other international databases as well as in TR Dizin. The theses were predominantly prepared at Dokuz Eylül University, Sakarya University, and Hacettepe University. As a result, it was determined that vocabulary studies in TTFL have mostly focused on textbook analyses, that research on advanced levels (C1-C2) is limited, and that methodological diversity remains insufficient. This indicates a need for future studies to focus on different topics, levels and employ a wider variety of methods.

Keywords: Content analysis, document analysis, teaching Turkish to foreigners, vocabulary, vocabulary teaching.

Giriş

Sözcükler, bireylerin hem kendilerini ifade etmelerinde hem de başkalarını anlamalarında temel bir araçtır. Bu nedenle söz varlığı, dilin iletişim işlevini yerine getirmesinde belirleyici bir unsur olarak kabul edilebilir. Bir dil, sahip olduğu söz varlığıyla yalnızca iletişimi mümkün kılmaz, aynı zamanda kültürel ve düşünsel açıdan da zenginleşir. Bu bağlamda yabancılara Türkçe öğretiminde (YTÖ) söz varlığı önemli araştırma alanlarından biri olarak öne çıkmaktadır. Söz varlığı TDK'ye (2023) göre “Bir dildeki sözlerin bütünü; söz hazinesi, söz dağarcığı, sözcük hazinesi, kelime hazinesi, kelime kadrosu, vokabüler.” şeklinde tanımlanmaktadır. Alanyazında söz varlığı yerine sözcük / kelime hazinesi, sözcük / kelime dağarcığı ifadeleri kullanılmaktadır. Karatay (2016), söz varlığını “Bir dilin anlam örgüsünü, evrenini oluşturan ve iletişimde bir anlama karşılık gelen en küçük anlamlı ses ve ses öğelerinden oluşan sözcüklerin bütünüdür.” diye ifade etmiştir. Baş (2010, s. 140), söz varlığının bu ifadelerin üst boyutu olduğunu belirtmektedir. “Bir dilin söz varlığı denince, yalnızca o dilin sözcüklerini değil, deyimlerin, kalıp sözlerin, kalıplaşmış sözlerin, atasözlerinin, terimlerin ve çeşitli anlatım kalıplarının oluşturduğu bütünü anlıyoruz (Aksan, 2004, s. 7).”

YTÖ'nün niteliği sistemli olmasıyla, yabancı dil eğitiminin iki temel bileşeni olan kelime ve dil bilgisi öğretiminin birbirini tamamlayacak şekilde öğretilmesiyle doğrudan ilişkilidir. Bu iki unsur her seviyede birbirini desteklemelidir (Erol, 2014). Bireylerin akademik başarısı ve sosyal çevresi için söz varlığı çok önemlidir. Dil konuşurlarının kendilerini doğru bir şekilde ifade edebilmeleri ve karşındakileri anlayabilmeleri için yeterli bir söz varlığına sahip olmaları gerekmektedir. Çünkü gelişmiş veya zayıf kelime hazinesi anlama ve anlatma becerilerini etkilemektedir (Karatay, 2007; Özbay ve Melanlıoğlu, 2008). Bu nedenle yeni bir dil öğrenmede doğrudan etkili olan söz varlığı üzerine yapılan ve yapılacak olan çalışmalar, materyaller, yöntem ve teknikler YTÖ alanı için büyük önem taşımaktadır.

YTÖ, yalnızca bireysel dil becerilerinin gelişimi açısından değil, aynı zamanda kültürel etkileşim ve ulusal itibarın güçlendirilmesi bakımından da önem taşımaktadır. Nitekim Türkiye, 2002 yılından itibaren yumuşak gücünü etkin hâle getirerek değerlerini, gelecek hedeflerini ve kültürel özelliklerini dünyaya anlatma çabalarına hız kazandırmıştır. Bu doğrultuda uluslararası alanda imajını daha net şekilde ifade etmeye başlamıştır. Kamu diplomasisinin gelişimi Türkiye'ye olan ilgiyi bu ilgi ise Türkçe öğrenme talebi doğurmuştur. Türkçe öğrenmeye olan ilginin artmasıyla bu alanda yapılan çalışmalar da artmıştır (Biçer, 2017; Büyükkiz, 2014). Bu alanda yapılmış binlerce çalışma olmakla beraber YTÖ alanında yapılan çalışmaları inceleyen çalışmalar da bulunmaktadır (Aljaradat ve Yıldız, 2024; Biçer, 2017; Büyükkiz, 2014; Çelebi vd., 2019; Çevik ve Muzaffer, 2021; Çevirme ve Koçak, 2018; Ercan, 2014; Erdem vd., 2015; Kardoğan ve Kardeş, 2023; Küçük ve Kaya, 2018; Maden ve Önal, 2021; Sevim, Mercan ve Sevim, 2023; Türkben, 2018). Bu araştırmalarda YTÖ'deki çalışmalar genel olarak incelenmiş, özel bir konu incelenmemiştir. Bu alanda kullanılan ders kitaplarıyla ilgili yayımlanmış çalışmaları inceleyen araştırmalar da vardır (Kemiksiz, 2021; Maden, 2021; Yalap ve Bakal, 2022). Bunlar dışında Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen ana dili Arapça olan öğrenciler, kalıp ifadeler, atasözü ve deyimler, nitel ve nicel araştırmalar, kültür, dil becerileri, materyal hazırlama ve teknoloji tabanlı yapılmış çalışmaların incelenmesi üzerine yapılmış araştırmalar bulunmaktadır (Aldaraghme, 2020; Barcın, 2024; Çelik, Elbistanlı ve Boylu, 2022; Demir, Peler ve Güler Yıldız, 2021; Demir, Güler Yıldız ve Peler, 2022; Gülden, 2023, Kaya Emül ve Şen, 2023; Sallabaş ve Polat, 2022; Taşdemir, Kılıç ve Demir, 2023). YTÖ'de söz varlığı ile ilgili yapılmış çalışmalar incelendiğinde Maden'in (2020) söz varlığını geliştirmeyi hedefleyen yayınları incelediği, Erol'un (2021) söz varlığı ve kelime öğretimi üzerine 1981 yılından 2021 yılına kadar yapılan lisansüstü tezleri incelediği belirlenmiştir. Bu alandaki çalışmaların sayısının oldukça az olduğu görülmektedir. YTÖ'de söz varlığı üzerine yapılmış çalışmalar alan uzmanlarına mevcut durumu göstermesi ve gelecekte bu konuda neler yapılabileceğini göstermesi açısından önemlidir.

1. Araştırmanın Amacı

Bu araştırmanın amacı, YTÖ alanında yapılmış söz varlığı ile ilgili çalışmaların yönelimlerini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda bu alanda yapılmış çalışmalar; türüne, yayımlandığı yıla, konusuna, diline, araştırma yöntemine, dil düzeyine, makalelerin dergi indeksine ve tez çalışmalarının yapıldığı üniversitelere göre incelenmiştir. Bunun için şu sorulara cevap aranmıştır. YTÖ'de söz varlığıyla ilgili hazırlanan;

1. Çalışmalar *türlerine* göre nasıl dağılım göstermektedir?
2. Çalışmalar *yıllara* göre nasıl dağılım göstermektedir?
3. Çalışmalar *konularına* göre nasıl dağılım göstermektedir?
4. Çalışmalar *yayımlandığı dile* göre nasıl dağılım göstermektedir?
5. Çalışmalar *araştırma yöntemine* göre nasıl dağılım göstermektedir?
6. Çalışmalar *dil düzeylerine* göre nasıl dağılım göstermektedir?
7. Makaleler *dergi indeksine* göre nasıl dağılım göstermektedir?
8. Tezler *üniversitelere* göre nasıl dağılım göstermektedir?

2. Yöntem

Bu çalışma nitel araştırma yaklaşımıyla yürütülmüştür. Veri toplama tekniği olarak doküman incelemesi, veri analizi tekniği olarak ise içerik analizi kullanılmıştır.

2.1. Veri Toplama Tekniği ve Aracı

Araştırmanın veri toplama tekniği doküman incelemedir. “Doküman inceleme, çalışılacak konular ile ilgili olarak yazılı ve basılı belgelerin analizini içerir (Yıldırım ve Şimşek 2021, s.189)”. Bu araştırmanın verilerini Google Scholar, TR Dizin, Science Direct, Scopus, WOS, Dergipark ve Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi veri tabanlarından elde edilen ve 2003-2025 yıllarında yayımlanan YTÖ’de söz varlığı ile ilgili yapılmış akademik çalışmalar oluşturmaktadır. Veri tabanlarından bu çalışmalara ulaşmak amacıyla “yabancılara Türkçe öğretimi, söz varlığı, kelime / sözcük öğretimi, sözcük dağarcığı, sözcük / kelime hazinesi, Turkish teaching, teaching Turkish as a foreign language, vocabulary, vocabulary in Turkish, teaching vocabulary in Turkish” anahtar sözcükleriyle arama yapılmıştır. Bu akademik çalışmaların belirlenecek ana başlıklar altında kategorize edilip incelenebilmesi, terminoloji birliği sağlamak için öncelikle SVBT (Söz varlığı belirtke tablosu) oluşturulmuştur. Bunun için 3 alan uzmanının görüşüne başvurulmuştur. Uzmanların üçü de Türkçe eğitimi alanında doktora derecesine sahip olup bu alanda görev yapan akademisyenlerdir. Çalışmalar incelendikçe belirtke tablosunun son hâline karar verilmiş ve araştırmada SVBT veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. SVBT “çalışmaların türleri, yayımlandığı yıl, konuları, yayımlandığı dil, yöntemi, dil düzeyi, dergi indeksi, üniversitelere göre dağılımı” olmak üzere 9 ana başlık ve bunların altında yer alan 120 alt başlıktan oluşmaktadır.

2.2. Verilerin Analizi

Araştırma, nitel veri analizi yöntemlerinden içerik analizi yöntemine göre incelenmiştir. “İçerik analizi, belirli kurallara dayalı kodlamalarla bir metnin bazı sözcüklerinin daha küçük içerik kategorileri ile özetlendiği sistematik, yinelenebilir bir teknik olarak tanımlanır.” (Büyüköztürk vd., 2020). Verilerin analizinde MAXQDA 24.9.0 nitel veri analiz programı kullanılmıştır. SVBT’deki tüm ana ve alt başlıklar, söz varlığı ilgili 2003-2025 yılları arasında yayımlanmış olan 229 çalışmanın her biri için ayrı ayrı incelenmiştir. Bunun için ilk olarak çalışmaların PDF dosyaları MAXQDA programına yüklenmiştir. Daha sonra SVBT’de yer alan her kategori programa işlenmiş ve bu program kullanılarak analiz yapılmıştır. Her bir çalışma 120 alt kategoriden hangisine uygun olduğu belirlenen çalışmalar ilgili kategoriye atanmıştır. Örneğin, yayımlanma dili Türkçe olan çalışmalar ‘Türkçe’ alt başlığı altında kodlanmıştır. Bu süreçte, çalışmalara ilişkin ilgili bölümler MAXQDA’ya aktarılmış ve kategoriler altında sistematik olarak işlenmiştir. Böylece her kategoriye ilişkin sıklık verileri güvenilir biçimde elde edilmiştir.

- Dergiler 2025 yılı doçentlik başvuru kılavuzunda belirtilen indekslere göre incelenmiştir.
- Bazı çalışmalarda birden fazla düzey çalışıldığı için aynı çalışma farklı düzeylere dâhil edilmiştir. Daha sonra belirlenen başlıklar ve atamalar için 3 uzman görüşü alındı.

3. Bulgular

3.1. Birinci Alt Probleme Yönelik Bulgular

YTÖ’de söz varlığıyla ilgili yapılmış çalışmaların türlerine göre dağılımı Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1

YTÖ’de Söz Varlığıyla İlgili Yapılmış Çalışmaların Türleri

Çalışma türü	Sıklık
Makale	148
Yüksek lisans tezi	55
Doktora tezi	20
Bildiri	6
Toplam	229

Tablo 1 incelendiğinde YTÖ’de söz varlığıyla ilgili yapılmış çalışmalardan makale sayısının (f 148) yüksek lisans tezi (f 55), doktora tezi (f 20) ve bildiri (f 6) sayısına göre daha fazla olduğu görülmektedir.

3.2. İkinci Alt Probleme Yönelik Bulgular

YTÖ’de söz varlığıyla ilgili yapılmış çalışmaların yıllara göre dağılımı Şekil 1’de verilmiştir.

Şekil 1

YTÖ’de Söz Varlığıyla İlgili Yapılmış Çalışmaların Yıllara Göre Dağılımı

Şekil 1 incelendiğinde YTÖ’de söz varlığıyla ilgili ilk çalışmanın 2003’te yayımlandığı görülmektedir. 2014’ten sonra bu konudaki çalışmaların artış gösterdiği, 2020’de 32 ve 2022’de 33 yayın yapıldığı yayınların bu yıllarda yoğunlaştığı görülmektedir.

3.3. Üçüncü Alt Probleme Yönelik Bulgular

YTÖ’de söz varlığıyla ilgili yapılmış çalışmaların konularına göre dağılımı Tablo 2’dir.

Tablo 2

YTÖ’de Söz Varlığıyla İlgili Yapılmış Çalışmaların Konularına Göre Dağılımı

Konu	Sıklık
1. Kitap incelemesi	102
1.1. Ders kitaplarında söz varlığı unsurlarının ve sözcük türlerinin incelenmesi	47
1.2. Hikâye kitaplarında söz varlığı unsurlarını incelenmesi	17
1.3. Ders kitaplarında strateji, yöntem, teknik ve etkinlik değerlendirmesi	9
1.4. Ders kitaplarında sözcük sıklığı ve yaygınlığı	9
1.5. Ders kitaplarında diller arası karşılaştırmalı söz varlığı ve sözcük sıklığı çalışması	8
1.6. Ders kitaplarındaki söz varlığı ile öğrencilerin söz varlığının karşılaştırılması	4
1.7. Eserde Türkçe söz varlığı listesi incelemesi	2
1.8. Ders kitaplarından hareketle öğretilmesi gereken öncelikli sözcükleri belirleme	2
1.9. Hikâye kitaplarında sözcük sıklığı	1
1.10. Ders kitaplarında kültürel unsurlar	1
1.11. Ders ve okuma kitaplarındaki sözcük sıklığı	1
1.12. Ders kitabında kelime öğretimi ve D-AOBM’ye uygunluk	1
2. Söz varlığına yönelik yöntem, teknik, etkinlik ve materyal kullanımı, tasarımı/geliştirilmesi	52
3. Öğrencilerin söz varlığını/sözcük dağarcığını belirleme, inceleme	11
4. Kelime öğretiminde teknoloji kullanımı	10
5. Sözcük listesi oluşturma	9
6. Söz varlığının/kelime öğretiminin önemi ve geliştirilmesi	9
7. Sözlü dilden hareketle öğretilmesi gereken sözcükleri belirleme	8
8. Sözcük öğrenme ve öğretme stratejileri	7
10. Sözlük hazırlama	3
11. Diller arası kelime hazinesi karşılaştırması	3
12. Sözcük öğretimi ve öğrenimi üzerine görüşler	2
13. Dil bilgisi öğretimi ve kelime hazinesi arasındaki ilişki	2
14. Engelli bireyler için söz varlığı	2
15. Söz varlığı ve sözcük öğretimi ile ilgili çalışmaların incelenmesi	2
16. Türkçe öğretim programlarında söz varlığı	1
17. Sosyal medyada kalıp sözler	1
18. Sınavlardaki söz varlığının değerlendirilmesi	1
19. Türkiye Türkçesindeki kalıp sözlerin Avrupa Ortak Öneriler Çerçeve Metni’ne göre incelenmesi	1
20. Kültürel söz varlığı	1
Toplam	229

Tablo 2’de YTÖ’de söz varlığıyla ilgili yapılmış çalışmaların konularına göre 20 başlık altında sınıflandırıldığı görülmektedir. En fazla çalışılan konu 102 çalışma ile kitap incelemesidir. Bu başlık da 12 alt başlık altında incelenmiştir. En fazla çalışılan iki alt başlıktaki konu 47 çalışmayla ders kitaplarında söz varlığı unsurlarının incelenmesi ve 17 çalışmayla hikâye kitaplarında söz varlığı unsurlarının incelenmesidir. En fazla çalışılan konular 52 çalışmayla söz varlığı çalışmalarında yöntem, teknik, etkinlik, materyal kullanımı, tasarımı/geliştirilmesi ve 11 çalışmayla öğrencilerin söz varlığını/sözcük dağarcığını belirleme, inceleme üzerinedir. En az çalışılan konular ise 1 çalışmayla Türkçe öğretim programlarında söz varlığı, sosyal medyada kalıp sözler, sınavlardaki söz varlığının değerlendirilmesi ve Türkiye Türkçesindeki kalıp sözlerin Diller için Avrupa Ortak Öneriler Çerçeve Metni’ne göre incelenmesi ve kültürel söz varlığı üzerinedir.

3.4. Dördüncü alt probleme ait bulgular

YTÖ'de söz varlığıyla ilgili yapılmış çalışmaların yayımlandığı dile göre dağılımı Tablo 3'te bulunmaktadır.

Tablo 3

YTÖ'de Söz Varlığıyla İlgili Yapılmış Çalışmaların Yayımlandığı Dile Göre Dağılımı

Çalışma Dili	Sıklık
Türkçe	219
İngilizce	10
Toplam	229

Tablo 3 incelendiğinde 229 çalışmanın 219'u Türkçe, 10'u ise İngilizce yayımlanmıştır.

3.5. Beşinci alt probleme ait bulgular

YTÖ'de söz varlığıyla ilgili yapılmış çalışmaların araştırma yöntemine göre dağılımı Tablo 4'tedir.

Tablo 4

YTÖ'de Söz Varlığıyla İlgili Yapılmış Çalışmaların Araştırma Yöntemine Göre Dağılımı

Araştırma Yöntemi	Sıklık
1. Doküman incelemesi yöntemi	61
2. Araştırma yöntemi belirtilmeyen çalışmalar	41
3. Tarama yöntemi	40
4. Durum çalışması yöntemi	36
5. Deneysel yöntem	15
6. Karma yöntem	14
7. Betimsel analiz	7
8. Derlem çalışması	6
9. Eylem araştırması	4
10. Fenomenoloji	3
11. Uygulamalı araştırma yöntemi	2
Toplam	229

YTÖ'de söz varlığıyla ilgili yapılmış çalışmalarda en fazla kullanılan yöntem 61 çalışmayla doküman incelemesi yöntemidir. Tabloya göre 40 çalışmada tarama, 37 çalışmada durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. 3 çalışmada fenomenoloji, 2 çalışmada uygulamalı araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemler en az kullanılan ilk üç yöntemdir. 41 çalışmada ise yöntem bölümüne yer verilmemiştir.

3.6. Altıncı alt probleme ait bulgular

YTÖ'de söz varlığıyla ilgili yapılmış çalışmaların düzeylere göre dağılımı Tablo 5'te bulunmaktadır.

Tablo 5

YTÖ'de Söz Varlığıyla İlgili Yapılmış Çalışmaların Düzeylere Göre Dağılımı

Düzeyler	Sıklık
A1	95
A2	84

B1	71
B2	79
C1	49
C2	14
Toplam	392

Tablo 5 incelendiğinde 95 çalışmanın A1 düzeyinde, 84 çalışmanın A2 düzeyinde yayımlandığı görülmektedir. B1 düzeyinde 71, B2 düzeyinde 79 çalışma yayımlanmıştır. En az çalışılan iki düzey ise 49 çalışma yayımlanan C1 düzeyi ile 14 çalışma yayımlanan C2 düzeyidir.

3.7. Yedinci alt probleme ait bulgular

YTÖ'de söz varlığıyla ilgili yayımlanmış makalelerin dergi indeksine göre dağılımı Tablo 6'dadır.

Tablo 6

YTÖ'de Söz Varlığıyla İlgili Yayımlanmış Makalelerin Dergi İndeksine Göre Dağılımı

Dergi İndeksleri	Sıklık
Diğer uluslararası indeksler	73
TR Dizin	63
Diğer hakemli ulusal dergi	10
Scopus	1
ESCI	1
Toplam	148

Tablo 6 incelendiğinde yayımlanan makalelerin 73'ü diğer uluslararası indekslerde, 63'ü TR Dizin'de, 10'u diğer hakemli ulusal dergilerde ve 2 makale ise Scopus ve ESCI indekslerinde taranmaktadır.

3.8. Sekizinci alt probleme ait bulgular

YTÖ'de söz varlığıyla ilgili yayımlanmış tezlerin üniversitelere göre dağılımı Tablo 7'dedir.

Tablo 7

YTÖ'de Söz Varlığıyla İlgili Yayımlanmış Lisansüstü Tezlerin Üniversitelere Göre Dağılımı

Üniversiteler	Sıklık
1. Dokuz Eylül Üniversitesi	8
2. Sakarya Üniversitesi	7
3. Hacettepe Üniversitesi	6
4. Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi	5
5. Bursa Uludağ Üniversitesi	4
6. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi	4
7. İstanbul Üniversitesi	4
8. Ankara Üniversitesi	3
9. Yıldız Teknik Üniversitesi	3
10. Akdeniz Üniversitesi	3
11. Marmara Üniversitesi	3
12. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi	2
13. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi	2
14. Gazi Üniversitesi	3
15. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi	2
16. İnönü Üniversitesi	2

17. Uşak Üniversitesi	1
18. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi	1
19. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi	1
20. Siirt Üniversitesi	1
21. Necmettin Erbakan Üniversitesi	1
22. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi	1
23. Çukurova Üniversitesi	1
24. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi	1
25. Ardahan Üniversitesi	1
26. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi	1
27. Gaziantep Üniversitesi	1
28. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi	1
29. Atatürk Üniversitesi	1
30. Karadeniz Teknik Üniversitesi	1
Toplam	75

Tablo 7’de, YTÖ’de söz varlığı ile ilgili çalışma yapan toplam 31 farklı üniversite yer almaktadır. Dokuz Eylül Üniversitesi 8, Sakarya Üniversitesi 7, Hacettepe Üniversitesi 6 ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 5 çalışmayla bu alanda en çok çalışma yapan üniversitelerdir. Bu üniversiteleri, 4 çalışmayla Bursa Uludağ Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi; 3 çalışmayla Ankara Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi takip etmektedir. 2 çalışmayla Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve İnönü Üniversitesi yer almaktadır. 1 çalışmayla ise Uşak Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Siirt Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi yer almaktadır.

Sonuç ve Öneriler

YTÖ’de söz varlığıyla ilgili yapılmış çalışmaların incelenmesini amaçlayan bu çalışmada 148 makale, 6 bildiri ve 75 lisansüstü tez türüne, yayımlandığı yıla, konusuna, diline, araştırma yöntemine, dil düzeyine, dergi indeksine ve tez çalışmalarının yapıldığı üniversitelere göre incelenmiş ve sınıflandırılmıştır.

Araştırma sonuçlarına göre 148 çalışmanın makale türünde, 6 çalışmanın bildiri türünde, 75 tez çalışmasının 20’sinin doktora düzeyinde, 55’inin yüksek lisans düzeyinde olduğu görülmüştür. Çalışmaların yıllara göre dağılımına bakıldığında ilk çalışmanın 2003’te yayımlandığı belirlenmiştir. Bu alanda yayımlanan çalışmaların sayısı yıllara göre değişiklik göstermektedir. 2013’e kadar az çalışma yapılmış denilebilir. 2014’ten sonra çalışmaların sayısı artış göstermektedir. En fazla çalışma 2018-2023 yılları arasında yayımlanmıştır. En fazla çalışma 2018-2023 yılları arasında yayımlanmıştır. Buna sebep olarak Türkiye ve Türkçeye olan ilginin artması sebep gösterilebilir. Türkçeye ve Türkiye’ye olan ilginin artmasının temel sebepleri arasında ise kültürel diplomasi ve eğitim politikaları yer almaktadır. Örneğin, yurt dışında Türkçe öğreten Yunus Emre Enstitüsü, kültürel etkinlikler,

dil kursları ve sertifika programları ile Türkçeyi tanıtmıştır. Benzer şekilde, Maarif Vakfı, yurtdışında okul açma ve öğretmen gönderme programlarıyla Türkçe eğitimini desteklemiştir. Bunun yanı sıra, 2010'lardan itibaren yabancı öğrencilerin başvurabileceği yüksek lisans programlarının ve Türkçe öğretim materyallerinin sayısının ve Türkiye'ye yapılan göçlerin artması da ilgiyi artıran sosyal ve akademik etkenler olarak değerlendirilebilir. Ayrıca, bölgesel politikalar ve Türkiye'nin uluslararası kültürel etkisinin artması gibi siyasi faktörler de Türkçe çalışmalarının artmasına katkıda bulunmuştur. Maden (2020), söz varlığını zenginleştirme ile ilgili makaleleri incelediği çalışmada ilk makalenin 2006'da yayımlandığını, en fazla makalenin ise 2016 ve 2018'de yayımlandığını tespit etmiştir. Erol (2021), söz varlığı ve sözcük öğretimi ile ilgili lisansüstü tezleri incelediği çalışmasında bu alanda ilk tezin 2004'te yayımlandığını, en fazla çalışmanın yapıldığı yılların ise 2019 ve 2020 yılları olduğunu tespit etmiştir. Bu durum, alanın son yıllarda artan bir akademik ilgi gördüğünü göstermektedir. Ayrıca, farklı türdeki çalışmalar (makale vs. lisansüstü tez) için yoğunluk yıllarının farklılık göstermesi, araştırma alanının çeşitlendiğine ve farklı araştırma yollarının eş zamanlı olarak geliştiğine işaret edebilir. Genel olarak bu bulgular, söz varlığı ve sözcük öğretimi konusunun Türkiye'de giderek daha fazla akademik dikkat çektiğini ve araştırmacılar arasında popülerliğinin arttığını ortaya koymaktadır.

Yayımlanan çalışmalar konularına göre 20 başlık altında sınıflandırılmıştır. Bu çalışmaların 102'si kitap incelemesidir. Bu başlık 12 alt başlık altında sınıflandırılmıştır. 102 çalışmanın 47'sinde ders kitaplarında 17'sinde hikâye kitaplarında söz varlığı unsurları incelenmiştir. 52 çalışma söz varlığına yönelik yöntem, teknik, etkinlik ve materyal kullanımı, tasarımı / geliştirilmesi konusu üzerinedir. En fazla çalışılan üçüncü konu ise 11 çalışmanın yayımlandığı öğrencilerin söz varlığını/sözcük dağarcığını belirleme, inceleme üzerinedir. Bu sonuçlar Sevim, Mercan ve Sevim (2023), Erol (2021) ve Biçer'in (2017) sonuçlarıyla örtüşmektedir. Maden (2020), çalışmasında en fazla çalışılan üç konunun yöntem, teknik ve materyal kullanımı, dil ve sözcük öğrenme stratejileri ve söz varlığını geliştirme üzerine olduğunu belirtmiştir. Bu bulgular, alanın hem kuramsal (kitap incelemeleri) hem de uygulamalı (yöntem/materyal çalışmaları) açıdan gelişmekte olduğunu ve özellikle uygulama odaklı konulara yoğun ilgi olduğunu göstermektedir. Ayrıca, öğrencilerin söz varlığını ölçmeye yönelik çalışmaların görece daha az olması, bu alanın gelecekte araştırma potansiyeline sahip olduğunu düşündürmektedir. Bu sonuçlar Sevim, Mercan ve Sevim (2023), Erol (2021), Biçer (2017) ve Maden (2020) bulgularıyla örtüşmektedir.

Çalışmaların yayım diline bakıldığında 219 çalışmanın Türkçe, 10 çalışmanın İngilizce yayımlandığı belirlenmiştir. Çalışmaların ulaşılabilirliğini artırmak adına İngilizce akademik çalışmaların artırılması gerektiği söylenebilir.

Çalışmaların yöntemlerine göre dağılımı ise şöyledir: 61 çalışmada doküman incelemesi yöntemi, 40 çalışmada tarama yöntemi, 36 çalışmada durum çalışması, 15 çalışmada deneysel yöntem ve 14 çalışmada karma yöntem kullanılmıştır. En az kullanılan yöntemler ise eylem araştırması, fenomenoloji ve uygulamalı araştırma yöntemidir. 41 çalışmada yöntem belirtilmemiştir. Biçer'in (2017) incelediği çalışmalarda en fazla kullanılan yöntemler durum çalışması ve doküman incelemesidir. Ercan'ın (2014) incelediği çalışmaların çoğunun

yöntemi belirtilmemiştir. En fazla kullanılan yöntemler nitel, tarama ve betimsel araştırma yöntemleridir. Türkben'in (2018) ve Erol'un (2021) incelediği çalışmalarda en fazla kullanılan yöntem nitel yöntemlerdir. Sevim, Mercan ve Sevim'in (2023) incelediği çalışmalarda en fazla kullanılan yöntemler doküman incelemesi, durum çalışması ve taramadır. Maden'in (2020) incelediği çalışmalarda en fazla kullanılan yöntemler tarama ve doküman analizi yöntemidir. Deneysel, karma çalışmalar ve eylem araştırmalarının sayısının artırılması söz varlığının YTÖ'de etkisinin belirlenmesi noktasında önemlidir.

Çalışmalar dil düzeylerine göre incelendiğinde, en çok A1 (f 95), A2 (f 84) ve B2 (f 79) düzeylerinde çalışma yapıldığı görülmektedir. En az çalışılan düzeyler C1 ve C2 düzeyleridir. Erol'un (2021) çalışmasında en çok çalışılan dil düzeylerinin A1, A2 ve B1 olduğu belirlenmiştir. Çalışmaların bu düzeylerde yoğunlaşmasına Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin büyük çoğunluğunun bu düzeylerde bulunması, C1 ve C2 düzeylerinde öğrenen sayısının azlığı ve ileri düzey dil becerilerinin daha karmaşık analizler gerektirmesi sebep gösterilebilir.

Makalelerin dergi indekslerine göre dağılımında 73 makale diğer uluslararası indekslerde, 63 makale TR Dizin'de, 10 makale diğer hakemli ulusal dergide, 2 makale Scopus ve ESCI indeksli dergilerde yayımlanmıştır. Bu durum, "akademik dergilerde kabul oranlarının dünya genelinde ortalama %35-40 civarında olması (Björk, 2019, s. 1)", sosyal bilimlerde ve uluslararası dergilerde bu oranın daha da düşük seyretmesiyle ilişkilendirilebilir. Türkiye'de sosyal bilimsel araştırmaların önemli bir kısmının hâlâ ulusal dizinlerde yoğunlaştığı, uluslararası alan indekslerinde görünürlüğün sınırlı kaldığı daha önceki çalışmalarla ortaya konmuştur (Selçuk vd., 2025). Ayrıca yayın sisteminde öğretim elemanlarının nitelikli uluslararası yayın yapmalarının beklendiği ve bunun için teşvik mekanizmalarının geliştirildiği yönündeki kurum düzeyindeki uygulamalar, uluslararası görünürlüğün araştırmacılar açısından önemini göstermektedir (YÖKAK, 2020). Bu nedenle, araştırmacıların uluslararası indekslerde yayın yapmaya yönelmeleri hem görünürlük hem de bilimsel katkı açısından önemlidir.

Lisansüstü tezlerin üniversitelere göre dağılımında 31 üniversite bulunmaktadır. Bu alanda en fazla çalışmanın yayımlandığı üniversiteler incelendiğinde 8 çalışmanın Dokuz Eylül Ü'nde, 7 çalışma Sakarya Ü'nde, 6 çalışma Hacettepe Ü'nde yayımlanmıştır. Bu üniversitelerin ardından 4 çalışma ile Bursa Uludağ Ü, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Ü, İstanbul Ü; 3 çalışma ile Ankara Ü, Yıldız Teknik Ü, Akdeniz Ü, Marmara Ü; 2 çalışma ile Karamanoğlu Mehmet Bey Ü, Tokat Gaziosmanpaşa Ü, Gazi Ü, Çanakkale Onsekiz Mart Ü, İnönü Ü ve 1 çalışma ile de Uşak Ü, Ankara Hacı Bayram Veli Ü, Alanya Alaaddin Keykubat Ü, Siirt Ü, Necmettin Erbakan Ü, Muğla Sıtkı Koçman Ü, Çukurova Ü, Gazi Ü, Kırşehir Ahi Evran Ü, Ardahan Ü, Burdur Mehmet Akif Ersoy Ü, Gaziantep Ü, Bolu Abant İzzet Baysal Ü, Atatürk Ü, Karadeniz Teknik Ü gelmektedir. Türkben'e (2018) göre YTÖ ile ilgili en fazla çalışmanın yapıldığı üniversiteler Gazi Ü, İstanbul Ü ve Dokuz Eylül Ü'dir. Çelebi vd. (2019)'da yaptıkları çalışmaya göre ise en fazla çalışmanın yapıldığı üniversiteler Gazi Ü, Gaziosmanpaşa Ü ve Başkent Ü'dir. Lisansüstü tezlerin üniversitelere göre dağılımı, YTÖ alanındaki araştırmaların bazı üniversitelerde yoğunlaştığını göstermektedir. En fazla

çalışmanın yayımlandığı üniversiteler arasında Dokuz Eylül, Sakarya ve Hacettepe Üniversiteleri yer almaktadır. Bunun ardından görece daha düşük sayıda çalışma yayımlayan üniversiteler bulunmaktadır. Bu dağılım, araştırma faaliyetlerinin üniversiteler arasında eşit dağılmadığını ortaya koymaktadır. Bu durumun nedenleri farklı olabilir; örneğin akademik kadro sayısı, program yapısı veya kaynaklar etkili olabilir. Ancak bazı üniversitelerde ilgili uzmanlık alanına sahip akademisyenler bulunmasına rağmen daha az çalışma yayımlanmış olması, dağılımın tek bir faktörle açıklanamayacağını göstermektedir. Genel olarak bulgular YTÖ alanında araştırma faaliyetlerinin belli merkezlerde yoğunlaştığını ve üniversiteler arasında heterojen bir dağılım bulunduğunu ortaya koymaktadır.

Bu sonuçlardan hareketle şu önerilerde bulunulabilir:

1. Söz varlığına yönelik araştırmaların çoğu kitap incelemeleriyle sınırlıdır. Bu kapsam genişletilerek akademik Türkçedeki kelime kullanımı, teknoloji destekli kelime öğretimi yöntemleri ve dört temel dil becerisiyle ilişkili söz varlığı kullanımı araştırılabilir.
2. Araştırmalar çoğunlukla nicel verilerle sınırlı kalmaktadır. Alana daha derinlemesine katkı sunabilmek adına, nitel yöntemlerin de dâhil edildiği veya karma yöntemlerle yürütülen araştırmalar yapılabilir.
3. Mevcut çalışmaların çoğunluğu A1-A2 seviyelerine yoğunlaşmıştır. Gelecekte C1-C2 gibi ileri düzeylerde yapılacak araştırmalar, YTÖ’de söz varlığı gelişimini daha kapsamlı şekilde ortaya koyabilir.

Kaynakça

- Aksan, D. (2004). *Türkçenin söz varlığı* (3. Baskı). Engin.
- Aldaraghme, H. (2020). Yabancılara Türkçe öğretiminde ana dili Arapça öğrencilere yönelik yapılan çalışmaların üzerinde bir inceleme. *Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Dergisi*, 3(1), 21-42.
- Aljaradat, Y. İ. M. ve Yıldız, D. (2024). Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi ile ilgili makaleler üzerine bir inceleme: Yöntemsel eğilimler. *Edutech Research*, 2(1), 1-16.
- Barcın, S. (2024). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde materyal hazırlama üzerine yapılan çalışmaların incelenmesi. *Journal of World of Turks/Zeitschrift für die Welt der Türken*, 16(3), 59-78.
- Baş, B. (2010). Söz varlığının oluşumu ve gelişiminde çocuk edebiyatının rolü. *Türklük Bilimi Araştırmaları*, (27), 137-159.
- Biçer, N. (2017). Yabancılara Türkçe öğretimi alanında yayınlanan makaleler üzerine bir analiz çalışması. *Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi* (27), 236-247.
- Björk, B.C. (2019). Acceptance rates of scholarly peer-reviewed journals: A literature survey, *El profesional de la información*, 28(4), 1-9.

- Büyükikiz, K. K. (2014). Yabancılar Türkçe öğretimi alanında hazırlanan lisansüstü tezler üzerine bir inceleme. *Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 11(25), 203-213.
- Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel F. (2020). *Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri* (28. Baskı). Pegem Akademi.
- Çelebi, C., Ergül, E., Usta, B. ve Mutlu. M. (2019). Türkiye’de yabancılar Türkçe öğretimi alanında hazırlanmış lisansüstü tezler üzerine bir meta-analiz çalışması. *Temel Eğitim Dergisi*, 1(3), 39- 52.
- Çelik, D. C., Elbistanlı, N. ve Boylu, E. (2022). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde atasözleri ve deyimlerin öğretimine yönelik yapılan çalışmaların incelenmesi. *RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi*, (28), 54-71.
- Çevik, A. ve Muzaffer, N. (2021). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında yazılmış yüksek lisans tezlerinde geçen anahtar kelimelere ilişkin bir içerik analizi. *Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi*, 7(2), 722-744.
- Çevirme, H. ve Koçak, S. (2018). Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde 2015-2017 yılları arasında yapılan akademik makalelerdeki eğilimler. Ş. Gerçek (Ed.), *Current Database in Education* içinde (ss.163-174). IJOPEC Publication Limited.
- Demir, T. T., Peler, M. ve Güler Yıldız, A. (2021). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında nicel araştırma yöntemleri kullanılarak yapılan lisansüstü tezlerdeki eğilimler. *Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Dergisi*, 4(2), 185-204.
- Demir, T. T., Güler Yıldız, A. ve Peler, M. (2022). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında nitel araştırma yöntemleri kullanılarak yapılan lisansüstü tezlerdeki eğilimler. *Çocuk Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi*, 5(1), 59-82.
- Ercan, A. N. (2014, Haziran 19-21). *Yabancılar Türkçe öğretimi üzerine yapılmış lisansüstü tezlerin çeşitli değişkenler açısından analizi* [Sözlü sunum]. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı, Muğla.
- Erdem, M. D., Gün, M., Şengül, M. ve Özkan, E. (2015). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında yazılmış bilimsel makalelerde geçen anahtar sözcüklere ilişkin bir içerik analizi. *Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 3(41), 213-237.
- Erol, H. F. (2014). *Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde temel seviyede kelime edinimi* [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul Üniversitesi.
- Erol, S. (2021). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde söz varlığı ve sözcük öğretimi üzerine bir değerlendirme: 1981-2021 lisansüstü tezler. *Aydın TÖMER Dil Dergisi*, 6(1), 103-120.
- Gülden, B. (2023). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin kültürel boyutunu ele alan çalışmaların incelenmesi: Meta-sentez çalışması. *Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi*, 8(1), 15-44.

- Karatay, H. (2007). Kelime öğretimi. *Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 27(1), 141-153.
- Karatay, H. (2016). 6-8. sınıf öğrencilerinin mecazlı dili anlama düzeyleri. *Milli Eğitim*, (210), 265-285.
- Kardoğan, M. ve Kardaş, M. N. (2023). Türkiye’de Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanında yayımlanan makalelerin eğilimleri üzerine bir inceleme. *Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 11(1), 1-12.
- Kaya Emül, A. ve Şen, Ü. (2023). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kalıp ifadeler üzerine yapılan çalışmalara yönelik bir değerlendirme. *RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi*, (34), 208-221.
- Kemiksiz, Ö. (2021). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ders kitapları üzerine yapılan araştırmaların eğilimleri. *Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi*, 16(Özel Sayı), 34-56.
- Küçük, S. ve Kaya, E. (2018). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ile ilgili hazırlanan tezlerde geçen anahtar kelimelere yönelik içerik analizi. *Journal of History Culture and Art Research*, 7(5), 442-456.
- Maden, A. (2020). Yabancı dil olarak Türkçe söz varlığını zenginleştirme ile ilgili makalelerin analizi. *Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi*, 7(5), 583-596.
- Maden, S. (2021). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ders kitapları ile ilgili lisansüstü tezlerin analizi. *Kuram ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi*, 5(1), 90-102.
- Maden, S. ve Önal, A. (2021). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ile ilgili lisansüstü tezlerin araştırma eğilimleri. *Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi*, 7(1), 42-56.
- Özbay, M. ve Melanlıoğlu, D. (2008). Türkçe eğitiminde kelime hazinesinin önemi. *Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 5(1), 30-45.
- Sallabaş, F. ve Polat, T. (2022). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde teknoloji tabanlı konular üzerine yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi. *Aydın TÖMER Dil Dergisi*, 7(2), 183-212.
- Selçuk, E., Amigud, A., Özcan, H. ve Özkaya, A. (2025). Eğitim ve Bilim Dergisi’nin on sekiz yılı (2007-2024): Yayın eğilimleri, araştırma boşlukları ve küresel temsili. *Eğitim ve Bilim (Erken Görünüm)*, 1-34.
- Sevim, O., Mercan, M. ve Sevim, S. (2023). Yabancılar Türkçe öğretimi ile ilgili lisansüstü tezlerdeki eğilimler: Bir içerik analizi. *Turkish Studies-Education*, 18(3), 1175-1192.
- Taşdemir, Z., Kılıç, M. ve Demir, S. (2023). Yabancılar Türkçe öğretiminde dil becerilerine yönelik lisansüstü tezlerin incelenmesi. *Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Dergisi*, 6(2), 203-222.
- Türkben, T. (2018). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında yapılan lisansüstü çalışmaların değerlendirilmesi. *Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi*, 7(4), 2464-2479.

- Yalap, H. ve Bakal, R. E. (2022). Yabancılar Türkçe öğretimi ders kitapları incelemesi odaklı lisansüstü çalışmalar üzerine bir değerlendirme. *Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 42(3), 2305-2350.
- Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2021). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (12. baskı). Seçkin.
- YÖKAK (2020) *İstanbul Aydın Üniversitesi Ara Değerlendirme Raporu*. Erişim adresi: <https://old.yokak.gov.tr/Common/Docs/AraReport/İstanbulAydinUni.pdf> (Erişim tarihi: 10 Eylül 2025).

MAKALEDE İNCELENEN KAYNAKLAR

- Ajvu, Y. ve Arslan, M. (2023). Anadili Kazakça olan lise öğrencilerine oyunla yabancı dil olarak Türkçe kelime öğretimi. *International Journal of Social Sciences*, 7(32), 26-40.
- Akalın, E. ve Çörten, S. B. (2024). Yabancı/ikinci dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan ders kitaplarının sözcük öğretim stratejileri bakımından incelenmesi. *Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 28(2), 475-494.
- Akay, A. (2021) Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan hikâye kitaplarının incelenmesi: Yunus Emre Enstitüsü çocuk hikâyeleri dizisi (2019) A1-A2. *Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Dergisi*, 4(1), 31-55.
- Akçelik, D. ve Eyüp, B. (2020). Türkçeyi ikinci dil olarak öğreten Türkçe öğreticilerinin sözcük öğretimine ilişkin görüşleri. *International Journal of Language Academy*, 8(3), 85-107.
- Akgün, E. (2020). İstanbul Yabancılar için Türkçe B1 ders ve çalışma kitaplarındaki deyim ve atasözleri varlığı. *Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Dergisi*, 3(2), 111-146.
- Alan, N. ve Kısa, O. (2022). Amerikan Yabancı Hizmet Enstitüsü tarafından hazırlanmış Türkçe öğretimi seti ve kültürel söz varlığı üzerine. *RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi*, (26), 230-241.
- Alı, M. A. ve Baştürk, Ş. (2022). Çevre içerikli belgesel filmlerin yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin sözcük dağarcığı gelişimine katkısı yuva belgeseli örneği. *Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi*, 7(3), 256-274.
- Apaydın, D. (2007). *Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde sözcük öğretimi üzerine bir yöntem denemesi* [Yayımlanmamış Yüksek lisans tezi]. Ankara Üniversitesi.
- Arıca Akkök, E. (2015). Sözvarlığı öğretiminde bilişsel yaklaşımlar. *Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi*, 1(3), 15-28.
- Arıcı, Z. (2023). *Yabancılar Türkçe öğretiminde bildirme metinlerinin söz varlığı açısından incelenmesi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi.
- Arıdal, Ş. (2022). Yabancılar Türkçe öğretiminde temel Türkçe söz varlığı ve metin üretimi üzerine. *Türk Dünyası ve Türkçe Öğretimi*, 1(1), 36-44.

- Arslan, G. ve Batur, Z. (2024). Turkish learners' attitudes towards improving vocabulary in Turkish as a foreign language: The research of reliability and validity. *Hacettepe University Journal of Education*, 39(1), 24-41.
- Arslan, M. (2018). Yabancı dil olarak Türk dilini öğretmek üzere yazılan tarihi yapıtlarda kelime öğretimi yöntemi. *Atlas Journal*, 4(12), 953-960.
- Arslan, M. ve Gürdal, A. (2012). Yabancılara görsel ve işitsel araçlarla Türkçe kelime öğretim yöntemi. *Kastamonu Education Journal*, 20(1), 255-270.
- Arslan, N. (2014). *Yabancılara Türkçe öğretimi ders kitaplarında söz varlığı unsurlarının incelenmesi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Karadeniz Teknik Üniversitesi.
- Arslan, N. (2016). *Yabancılara Türkçe öğretimi ders kitaplarındaki kalıp sözlerin karşılaştırmalı incelenmesi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Çukurova Üniversitesi.
- Arslan, N. ve Durukan, E. (2024). Yabancılara Türkçe öğretimi ders kitaplarında söz varlığı unsurlarının incelenmesi. *International Journal of Language Academy*, 2(5), 247-265.
- Aslan, E. ve Coşkun, O. (2016). Yabancılara Türkçe öğretiminde oyun yazılımları ile sözcük öğretimi. *Electronic Turkish Studies*, 11(3), 221-236.
- Aşar, H. (2024). İnstagram üzerinden yabancı dil olarak soydaşlara Türkçe kelime öğretimi (Kazakistan örneği). *International Journal of Social Sciences*, 8(35), 121-139.
- Aşık, U. (2007). *Yabancılar için temel Türkçe sözcük varlığının oluşturulması* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi.
- Ataş Jegham, N. (2025). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde söz varlığı unsurları: Güneşe tırmanan çocuk hikâye kitabı örneği. *Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Olarak Türkçe Araştırmaları Dergisi*, (9), 7-37.
- Ateş, A. (2016). *Yabancılara Türkçe öğretiminde Gass'ın ikinci dil edinimi modeli'nin söz varlığını geliştirmeye etkisi* [Yayımlanmamış doktora tezi]. İnönü Üniversitesi.
- Ateş, A. ve Sis, N. (2016). İkinci dil olarak Türkçe öğretimi için kelime bilgisi ölçeği uyarlaması. *Electronic Turkish Studies*, 11(19), 95-106.
- Aydın, E. (2023). *Yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılan okuma kitaplarının söz varlığı: PIKTES yabancı öğrenciler İçin Türkçe hikâyeler seti örneği* [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi.
- Aydın, M. (2015). *Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan ders ve okuma kitaplarındaki kelime sıklığı ve seviyelere göre sözcük hazinesi çalışması* [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Gazi Üniversitesi.
- Aydın, M. ve Açıık, F. (2017). TÖMER kitaplarındaki kelime varlığı. *International Journal of Language Academy*, 5(1), 337-348.
- Aydoğdu, Z., Aydoğdu, Y. ve Asmaz, A. (2019). Yabancı dil olarak Türkçede kelime öğretimi üzerine bir durum tespiti: Suriyeli ortaokul öğrencilerine Türkçe öğretimi

- öğretmenler örneği. *Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Dergisi*, 2(2), 152-164.
- Aytan, T. ve Başal, A. (2016). Yabancılar Türkçe öğretiminde ulam temelli sözcük öğretiminin başarıya etkisi. *Ekev Akademi Dergisi*, (65), 559-576.
- Ayverdi, T. (2020). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan akademik okuma (C2) kitaplarında Kelime öğretimi: Gazi Üniversitesi TÖMER örneği. *International Journal of Language Academy*, 8(1), 322-343.
- Bağcı, H. ve Özdemir, A. (2021). A1 ve A2 seviyesi ders kitaplarında yer alan okuma metinlerinin söz varlığı açısından incelenmesi (Gazi Üniversitesi TÖMER örneği). *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, (60), 385-407.
- Balkan, H. ve Özdemir, B. (2022). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde etkileşimli kelime duvarı ile kelime öğretimi. *Turkish Studies -Education*, 17(1), 1-21.
- Barcın, S. (2018). Türk soylulara Türkçe öğretiminde kültür aktarım aracı olarak atasözleri ve deyimlerin kullanımı: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Altın Köprü Türkçe Öğretimi ders kitabı (B1 seviyesi). *Aydın TÖMER Dil Dergisi*, 3(2), 1-16.
- Barın, E. (2003). Yabancılar Türkçe öğretiminde temel söz varlığının önemi. *Türklük Bilimi Araştırmaları*, (13), 311-317.
- Baş, B. (2010). Söz varlığının oluşumu ve gelişiminde çocuk edebiyatının rolü. *TÜBAR*, 27, 137-159.
- Baş, B. ve Gündoğdu, M. (2020). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin kelime hazinesi üzerine bir durum tespiti: A1-B2 örneği. *International Journal of Languages' Education and Teaching*, 8(2), 53-66.
- Başar, S. (2018). Yabancılar Türkçe öğretimi ders kitaplarında kalıp sözlerin kullanım düzeylerinin tespiti ve değerlendirilmesi. *Turkophone*, 5(3), 56-72.
- Başutku, S. ve Durmuş, E. (2018). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde B1 düzeyinde kelime öğretim tekniklerinin değerlendirilmesi. *Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Dergisi*, 1(2), 139-162.
- Batur, Z. ve Özcan, H. Z. (2018). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde temel seviye için kelime belirleme çalışması: Uşak Üniversitesi örneği. *Gelecek Vizyonlar Dergisi*, 2(4), 20-30.
- Bayrak Gökkaya, T. (2022). *Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan hikâye kitaplarının söz varlığı açısından değerlendirilmesi: Salih hikâye serisi örneği* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi.
- Bayrak İşcanoğlu, İ. ve Çelik, N. (2024). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde söz varlığı kazandırmada göstergüküresel alan: Hayvan isimleri. *Uluslararası Türkçe Öğretimi Araştırmaları Dergisi (UTÖAD)*, 4(1), 68-88.

- Bayraktar, S. (2019). *Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde bir kültür aktarım aracı olarak kalıp sözler* [Yayımlanmamış doktora tezi]. Hacettepe Üniversitesi.
- Bayraktar, S. (2020). Yabancı dil öğretiminde ve yabancılara Türkçe öğretim setlerinde kalıp sözler. *Dil Araştırmaları*, 14(27), 171-197.
- Bekdaş, M. ve Delen, M. (2024). Yabancılara Türkçe öğretiminde kültürel aktarım bağlamında kalıp ifadelerin oyunlarla öğretimi: (D)İlim oyunu örneği. *Journal of Children's Literature and Language Education*, 7(2), 117-133.
- Biçer, N. ve Polatcan, F. (2015). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kelime öğrenme stratejilerinin değerlendirilmesi. *A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED]*, (54), 811-828.
- Bilgin, B. (2020). *Yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılan hikâye kitaplarının söz varlığı açısından değerlendirilmesi: Yunus Emre Enstitüsü çocuk hikâyeleri dizisi örneği (A1-A2)* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi.
- Boylu, E. ve Başar, U. (2018). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin kültürel boyutu: Türkçe kalıp sözlerin Farslara öğretimi. *Türklük Bilimi Araştırmaları*, (43), 31-52.
- Boylu, E. ve Çal, P. (2018). Suriyeli mültecilerin Türkçe kursuna başlamadan önceki söz varlığı durumları. *Ana Dili Eğitimi Dergisi*, 6(1), 68-94.
- Bozkurt, B. (2015). *Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde orta seviye (B1-B2 düzeyi) hedef sözcük belirleme çalışması* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Marmara Üniversitesi.
- Bölükbaş, F. (2013). The effect of language learning strategies on learning vocabulary in teaching Turkish as a foreign language. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 28(3), 55-68.
- Bulundu, A. C. (2022). *Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde seviyelere göre öncelikli söz varlığı -derlem temelli bir uygulama-* [Yayımlanmamış doktora tezi]. İnönü Üniversitesi.
- Büyükkız, K. ve Hasırcı, S. (2013). Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde sözcük öğretimi üzerine bir değerlendirme. *Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 10(21), 145-155.
- Çakır, K. (2023). *Yabancı dil olarak Türkçe A1 düzeyine uygun deyim seti oluşturma çalışması* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi.
- Çal, P. ve Erdoğan, E. (2018). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin etkinliklerle kelime öğretimi hakkındaki görüşleri. *Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 31(Özel Sayı), 135-146.

- Çalışkan, E. (2022). *Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde dijital sözlük uygulamalarının okuduğunu anlama becerisine, söz varlığına ve kalıcılığa etkisi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi.
- Çalışır Zenci, S. (2021). İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Setindeki sözcük listelerinin değerlendirilmesi. *Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi*, 4(2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Özel Sayısı), 1-14.
- Çanga, D. (2022). *Türkçe öğrenci derlemi (TÖD): Sözcük sıklığı ve yanlış çözümlemesi* [Yayımlanmamış doktora tezi]. Ankara Üniversitesi.
- Çanga, D. (2022). Word frequencies in the written texts of learners of Turkish as a foreign language at CEFR level A. *Cankaya University Journal of Humanities and Social Sciences*, 16(2), 228-261.
- Çavdar Paksoy, H. G. (2025). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde çizgi romanlarla deyim öğretimi “Martin Eden” örneği. *Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Olarak Türkçe Araştırmaları Dergisi*, (9), 57-70.
- Çelik, S. (2014). *Yabancı dil olarak Almanca ve Türkçe öğretimi A1 ve A2 seviyesindeki ders kitaplarında kullanılan söz varlığının karşılaştırılması* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Marmara Üniversitesi.
- Çetin, S. A. (2017). *Suriye uyruklu ortaokul öğrencilerinin Türkçe yazılı anlatımlarında kelime hazinesi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Akdeniz Üniversitesi.
- Çetinkaya, G. (2019). *Yabancılar Türkçe öğretiminde Türkçeye Yolculuk A1 ve A2 kitaplarında söz varlığı unsurlarının incelenmesi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Ardahan Üniversitesi.
- Çevik, A. ve Muzaffer, N. (2022). Yabancılar Türkçe öğretimi kitaplarında kullanılan kelime öğretimi etkinliklerindeki kelimelerin incelenmesi (Yedi İklim yabancılar için Türkçe öğretim seti B1-B2 seviyesi). *International Journal of Languages' Education and Teaching*, 10(1), 30-47.
- Çiçek, M. (2015). Avrupa dil programı sözcük setleri ile yabancılar Türkçe öğretimi kitaplarındaki sözcüklerin karşılaştırılması: Yunus Emre Enstitüsü Türkçe öğretim seti A1 ders kitabı örneği. *International Journal of Language Academy*, 3(2), 216-231.
- Çiçek, P. (2023). *Yabancı çocuklara (10-14 yaş arası) Türkçe öğretiminde söz varlığı* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi.
- Çiftler, F. (2022). *Akademik Türkçe için alanlara özgü oluşturulan kelime listelerinin internet tabanlı kullanımı üzerine bir araştırma* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Yıldız Teknik Üniversitesi.
- Çiriş, M. ve Arslan, M. (2021). Ortak Avrupa Dil Referansı bağlamında yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan Yağmur ders kitaplarının kelime sıklığı açısından incelenmesi. *Journal of Research In Turkic Languages*, 3(2), 51-61.

- Dehcheshmeh, S. M. (2021). *Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde Türkçe-Farsça hayvan adları içeren deyim ve atasözlerinde dilsel ve kültürel benzerlikler* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi.
- Delen, M. ve Toyran, M. (2023). Tokat türkülerindeki deyimlerin yabancılara Türkçe öğretiminde kullanımı. *Aydın TÖMER Dil Dergisi*, 8(2), 171-189.
- Delioğlu, G. ve Şen, Ü. (2022). Almanlara Türkçe öğretimi için hazırlanmış Güle Güle (A1-A2) ders kitabında sözcük öğretimi. *Uluslararası Türkçe Öğretimi Araştırmaları Dergisi (UTÖAD)*, 2(1), 60-80.
- Demir, M. (2016). *Yabancı dil olarak Türkçede kalıp sözlerin öğretimi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi.
- Demirbaş, T. (2023). *Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde sağlık bilimleri kapsamında derlem tabanlı söz varlığı çalışması* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Hacettepe Üniversitesi.
- Demirel, M. V. (2013). *Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilere kelimelerin öğretimi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi.
- Demirel, M. V. (2013). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlere kelime öğretiminde farklı kelime gruplarının kullanımının etkisi. *Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi*, 2(4), 286-299.
- Dervişoğulları, N. (2008). *Yabancı dil olarak Türkçe öğretilen sınıflarda oyunlarla sözcük öğretimi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Ankara Üniversitesi.
- Dolmacı, M. (2015). *A corpus study of academic Turkish vocabulary: Implications for teaching Turkish as a foreign language* [Yayımlanmamış doktora tezi]. Gazi Üniversitesi.
- Dolmacı, M. ve Ertaş, A. (2016). Developing a textbook-based academic Turkish wordlist. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, (232), 821-827.
- Dökmeci, H. (2022). *Yabancılara Türkçe öğretiminde sözlü Türkçenin kelime sıklığını belirleme çalışması ve günlük hayatta kullanılan diyalogların derlenmesi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi.
- Dönümcü, I. (2023). *Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan seviyelendirilmiş okuma kitaplarındaki söz varlığının incelenmesi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. İstanbul Üniversitesi.
- Durukan, Ş. (2021). Yabancılara Türkçe öğretimi ders kitaplarında batı kökenli sözcüklerin kullanımı: Yedi İklim Türkçe Seti (A1-A2 ders kitabı) örneği. *Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi*, 10(3), 1070-1088.
- Ercan, P. (2020). B1 seviyesi Türkçe okuma metinlerinin söz varlığı üzerine bir inceleme. *ОКМПУ ХАБАРШЫСЫ – ВЕСТНИК ЮКППУ*, 4(26), 30-37.

- Erdoğan, G. (2019). *Yabancılar Türkçe öğretimine yönelik ders kitaplarının atasözleri ve deyimler açısından incelenmesi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Gaziantep Üniversitesi.
- Ergenekon, M. (2023). *Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi setlerindeki söz varlığı: A1 düzeyi* [Yayımlanmamış doktora tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi.
- Erişik, H. (2023). *Yabancılar için hazırlanan Türkçe ders kitaplarındaki söz varlığı: Yeni İstanbul örneği* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi.
- Eroğlu, S. (2022). *Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerdeki akademik söz varlığı ile akademik Türkçe kitaplarındaki söz varlığı* [Yayımlanmamış doktora tezi]. Sakarya Üniversitesi.
- Erol, H. F. (2014). *Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde temel seviyede kelime edinimi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. İstanbul Üniversitesi.
- Erol, S. (2021). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde söz varlığı ve sözcük öğretimi üzerine bir değerlendirme: 1981-2021 lisansüstü tezler. *Aydın TÖMER Dil Dergisi*, 6(1), 103-120.
- Esmioğlu, E. ve İşeri, K. (2022). Okul öncesi dönem yabancı çocuklara yönelik sözcük varlığı belirleme çalışması. *Turkish Studies-Education*, 17(2), 271-289.
- Evsen, Ş. (2022). *Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde deyimlerin hikâyeleri ile öğretimi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Bursa Uludağ Üniversitesi.
- Göçen, G. (2016). *Yabancılar için hazırlanan Türkçe ders kitaplarındaki söz varlığı ile Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin yazılı anlatımlarındaki söz varlığı* [Yayımlanmamış doktora tezi]. Sakarya Üniversitesi.
- Göçen, G. ve Ataş, N. (2022). “ABC Çocuklar İçin Türkçe (A1)” ders kitabındaki söz varlığı unsurları. *Journal of Sustainable Educational Studies (JSES)*, 3(4), 207-225.
- Göçen, G. ve Aydın, E. (2021). Yabancılar için hazırlanmış Türkçe okuma kitaplarındaki söz varlığı: Çocuk hikâyeleri dizisi A1-A2 örneği. *Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Dergisi*, 4(1), 93-126.
- Göçen, G. ve Biber, B. (2024). Yabancılar Türkçe öğretiminde kullanılan ders kitaplarındaki söz varlığı öğeleri: “İpekyolu A2” ders kitabı örneği. *Journal of Sustainable Educational Studies (JSES)*, (Ö3), 53-73.
- Göçen, G. ve Bingöl, S. (2024). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ders kitaplarında yer alan söz varlığı unsurları: “Anahtar B2” ders kitabı örneği. *Journal of Sustainable Educational Studies (JSES)*, (Ö3), 74-101.
- Göçen, G. ve Budak, İ. (2023). Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenler için hazırlanmış olan “Lezzetli Hikâyeler” Serisindeki söz varlığı unsurları. *Sakarya Dil Dergisi*, 1(1), 1-28.

- Göçen, G. ve Buluş, F. (2022). Yabancılar için “Hayat Boyu Türkçe” ders kitaplarında yer alan söz varlığı unsurları. *Journal of Sustainable Educational Studies (JSES)*, (Ö1), 70-87.
- Göçen, G. ve Çakır, G. (2022). Yabancılar için hazırlanmış “Yenisey (C1+)” Türkçe okuma kitabında yer alan söz varlığı öğeleri. *Journal of Sustainable Educational Studies (JSES)*, (Ö1), 189- 225.
- Göçen, G. ve Çiçek, M. (2022). Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenler için hazırlanmış “Salih Hikâye Seti”nde yer alan söz varlığı unsurları. *Journal of Sustainable Educational Studies (JSES)*, 3(2), 82-96.
- Göçen, G., Gümüş, B., Kışla, C. ve Güdek, G. (2020). Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenler için hazırlanan okuma kitaplarında yer alan sözcüklerin incelenmesi. *Journal of Sustainable Educational Studies (JSES)*, 1(1), 33-63.
- Göçen, G. ve İleri, A. (2022). Yabancı öğrenciler için Türkçe çalışma kitaplarındaki söz varlığı unsurları. *Journal of Sustainable Educational Studies (JSES)*, (Ö1), 226-246.
- Göçen, G., Karabulut, G., Memiş, N. Y. ve Darama, M. (2020). Yabancılar için Türkçe okuma kitaplarında yer alan ikileme, deyim ve atasözlerinin kullanım sıklığı ve seviyelere göre dağılımı. *International Journal of Languages' Education and Teaching*, 8(2), 112-142.
- Göçen, G. ve Okur, A. (2017). Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin yazılı anlatımlarındaki sözcüklerin kullanım sıklığı. *Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 19(3), 119-136.
- Göçen, G. ve Okur, A. (2016). Yabancılar için Türkçe ders kitaplarındaki sözcüklerin kullanım sıklığı ve yaygınlığı. *Millî Eğitim*, (210), 447-476.
- Göçen, G. ve Yalçın, Ş. (2023). “Türkçenin Sesi Yunus Emre (C1-C2)” okuma kitabındaki söz varlığı unsurları. *Journal of Sustainable Educational Studies (JSES)*, (Ö2), 144-160.
- Göçen, G. ve Yatmaz, H. (2023). “ABC Çocuklar İçin Türkçe (A2)” çalışma kitaplarındaki söz varlığı unsurları. *Journal of Sustainable Educational Studies (JSES)*, (Ö2), 161-179.
- Göçen, G., Yazıcı, H. ve Kaldırım, G. (2020). Yabancılar için Türkçe okuma kitaplarında ikilemeler, deyimler ve atasözleri: Anadolu ve Dede Korkut hikâye setleri. *Aydın TÖMER Dil Dergisi*, 5(1), 1-38.
- Göçer, A. ve Karadağ, B. F. (2020). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde Whatsapp uygulamasının kullanımının sözcük öğretimi bakımından işlevselliği. *Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 17(46), 322-340.
- Gökdayı, H. (2016). Yabancılar için Türkçe öğretiminde sözcük öğretimi ve kalıp sözler. *Turkish Studies*, 11(19), 379-394.

- Göker, M. ve Göçen, G. (2021). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan okuma kitaplarındaki söz varlığı öğelerinin incelenmesi. *RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi*, (Ö10), 407-446.
- Gökmen, H. (2021). *Yabancılar için Türkçe ders kitaplarındaki söz varlığı: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yabancılar için Türkçe Öğretim Seti örneği* [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi.
- Gökmen, H. ve Göçen, G. (2023). Yabancılar için Türkçe ders kitaplarındaki söz varlığı: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi yabancılar için Türkçe öğretim seti örneği. *Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Dergisi*, 6(1), 45-81.
- Gülerer, S. ve Gürel, A. (2020). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde deyimlerin metinleştirilerek öğretimi: C1 seviyesi. *International Journal of Languages' Education and Teaching*, 8(2), 244-265.
- Gülerer, S. ve Sezen, Y. (2020). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde TV dizisi kullanmanın atasözü ve deyim öğretmedeki etkisi. *International Journal of Language Academy*, 8(1), 380-393.
- Gün, M., Alkan, E. ve Polat, A. (2024). Türkçenin yabancı dili olarak öğretimi sürecinde söz varlığı ve kalıp sözlerin önemi. *Çukurova Araştırmaları*, 10(1), 51-62.
- Gün, M. ve Bilgin, D. (2022). Yabancılar Türkçe öğretiminde kelime öğretirken kullanılabilecek bir artırılmış gerçeklik uygulaması örneği: Aurasma. *International Journal of Language Academy*, 10(4), 60-70.
- Gün, M. ve İkizçınar, B. (2019). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan ders kitaplarındaki okuma metinlerinde atasözü ve deyimlerin dağılımı: Yedi İklim örneği. *International Journal of Language Academy*, 7(3), 214-233.
- Gün, M. ve Kavak, F. (2022). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kalıp ifadelerle yönelik bir öğretim tekniği önerisi: Yedi basamak tekniği. *Çukurova Araştırmaları*, 8(3), 426-440.
- Gün, M., Tanrikulu, L. ve Türk, A. (2022). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen işitme engelli bireyler için işaret dili söz varlığı verilerinin değerlendirilmesi. *Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi*, 12(4), 2290-2302.
- Gün, M., Tanrikulu, L. ve Türk, A. (2021). Yabancılar Türkçe öğretimi alanında ek çalışma kâğıtları ile deyim öğretimi. *RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi*, (23), 49-64.
- Gündoğdu, M. (2020). *Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin kelime hazinesi üzerine bir durum tespiti: A1-B2 örneği* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Yıldız Teknik Üniversitesi.
- Güneş, K. (2019). *Yabancılar Türkçe öğretimi ders kitapları ile yabancı dil olarak İngilizce öğretimi ders kitaplarının tema ve tema içeriğindeki sözcükler açısından karşılaştırılması* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Sakarya Üniversitesi.

- Gürbüz Us, R. (2023). *Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde söz varlığının geliştirilmesine yönelik teknoloji destekli araç geliştirme ve uygulama* [Yayımlanmamış doktora tezi]. Sakarya Üniversitesi.
- Güven, A. Z. ve Halat, S. (2015). Idioms and proverbs in teaching Turkish as a foreign language; “Istanbul, Turkish Teaching Books for Foreigners” sample. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, (191), 1240-1246.
- Güvendik, T. (2019). *Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dil-kültür ilişkisi bağlamında yazınsal metinlerin temel söz varlığı açısından incelenmesi* [Yayımlanmamış yüksek lisans Tezi]. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi.
- Halitoğlu, V. (2018). Akademik Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi sürecinde kelime öğrenimi ve buna yönelik bir eylem araştırması. *Erciyes Journal of Education*, 2(1), 39-63.
- Hayran, T. (2019). *Yabancılar Türkçe öğretiminde kullanılan ders kitaplarında söz varlığına yönelik bir inceleme* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi.
- Hayran, T. ve Yazıcı, H. (2020). Yabancılar Türkçe öğretiminde kullanılan ders kitaplarında yer alan ikilemeler üzerine bir inceleme. *Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi*, 3, 22-40.
- İşcan, A. ve Maden, M. N. (2020). Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin Türkçe söz varlığının geliştirilmesinde şarkıların kullanımı. *Uluslararası Dil, Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Güncel Yaklaşımlar Dergisi (CALESS)*, 2(2), 630- 650.
- İşiguzel, B. ve Çakır, K. (2022). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde temel A1 düzeyi kapsamında kullanılan deyimlerin değerlendirilmesi. *Uluslararası Çocuk Edebiyatı ve Eğitim Araştırmaları Dergisi (ÇEDAR)*, 6(1), 52-62.
- İşler, T. (2021). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ders kitaplarında yer alan fiillerin kullanım sıklığının belirlenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi.
- Kaçmaz, E. ve Demirtaş, İ. (2021). Yabancılar Türkçe öğretimi setlerindeki atasözleri ve deyimlerin kültür aktarıcılığı görevi: Yedi iklim Türkçe ders kitabı (C1) örneği. *International Journal of Languages' Education and Teaching*, 9(2), 77-100.
- Kalenderoğlu, İ. (2016). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan orta düzey (B1, B2) ders kitaplarında kelime öğretimi: Gazi Üniversitesi TÖMER örneği. Alpaslan Okur, Bekir İnce ve İsmail Güleç (Ed.), *Yabancılar Türkçe Öğretimi Üzerine Araştırmalar* (s. 49-54) içinde. Sakarya Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları.
- Kanğ, S. (2015). Yapılandırmacı yaklaşıma göre yabancılar ikinci dil olarak Türkçe kelime öğretimi. *Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi*, (16), 39-50.

- Kara, M. ve Altunsoy, Ş. (2017). B1, B2 ve C1 düzeyindeki yabancı öğrencilere Türkçedeki kalıp ifadelerin öğretiminde televizyon reklamlarının kullanılması. *21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum*, 6(18), 799-814.
- Kara, M., İpek, S. ve Başutku, S. (2020). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde B2 düzeyindeki deyimlerin öğretimine yönelik bir izlençe örneđi. *Uluslararası Türkoloji Araştırmaları ve İncelemeleri Dergisi*, 5(1), 1-15.
- Kara Özkan, N. ve Nurlu, M. (2020). Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde bağlam temelli kelime öğretimi. *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, (56), 385-410.
- Karabulut, G. (2022). *Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi bağlamında fen bilimleri ders kitaplarındaki söz varlığının incelenmesi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi.
- Karagöl, E. (2020). The effects of vocabulary notebook strategy on the teaching of vocabulary in teaching Turkish as a foreign language. *International Journal of Eurasian Education and Culture*, 5(9), 745-778.
- Karakuş, N. ve Yılmaz Turan, S. (2022). Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen ilkökul öğrencileri için bir sözlük denemesi. *Ulakbilge*, (73), 683-695.
- Karakuş, S. ve Uysal, Y. (2023). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde atasözleri ve deyimlerin kültür aktarımı aracı olarak şarkılarla kullanımı. *Asya Studies-Academic Social Studies*, 7(Özel Sayı 3), 109-118.
- Karşıluyan, S. (2023). *Yabancılar Türkçe öğretiminde kullanılan seviye tespit sınavlarının söz varlığının yeterliliğinin ölçülmesi: KARsın yeterlilik programı* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Karamanođlu Mehmetbey Üniversitesi.
- Keklik, E. (2022). *Türkçe öğrenen Endonezyalı öğrencilerin sözlü anlatılarındaki söz varlığı üzerine bir inceleme* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Bursa Uludağ Üniversitesi.
- Kesici, S. (2023). Yabancılar Türkçe öğretimi ders kitaplarındaki alıntı sözcüklerin incelenmesi: Yedi İklim Türkçe Seti (B1-B2 ders kitabı) örneđi. *Aydın TÖMER Dil Dergisi*, 8(1), 1-42.
- Kılıç, H. ve Aytan, T. (2019). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde deyimlere yönelik bir uygulama önerisi. *Uluslararası Ders Kitapları ve Eğitim Materyalleri Dergisi*, 2(2), 216-226.
- Kır Cullen, E. (2021). Yaratıcı drama yöntemi ile deyimlerin öğretilmesi; yabancı dil olarak Türkçe dersleri için model sunumu. *Karamanođlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi*, 4(2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Özel Sayısı), 81-90.
- Kocaman, O., Yıldız, M. ve Kamaz, B. (2018). Use of vocabulary learning strategies in Turkish as a foreign language context. *International Journal of Psychology and Educational Studies*, 5(2), 54-63.

- Koral, Ü. (2024). *Suriyeli öğrencilere yönelik Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi için hazırlanan materyallerin söz varlığı açısından incelenmesi: Aslı hikâye serisi örneği* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Akdeniz Üniversitesi.
- Köse, B. (2025). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde deyimlerin hikâyeleri ile öğretimi. *Ulusal ve Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Dergisi*, 5(8), 371-396.
- Maden, A. (2020). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi programlarında söz varlığını zenginleştirme. *Journal of History School*, (46), 1822-1857.
- Maden, A. (2020). Yabancı dil olarak Türkçe söz varlığını zenginleştirme ile ilgili makalelerin analizi. *Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi*, 7(5), 583-596.
- Maden, M. N. (2020). *Yabancı öğrencilerin Türkçe söz varlığının geliştirilmesinde şarkıların kullanımı* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi.
- Maden, S., Altunbay, M. ve Dinçel, Ö. (2016). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde sözcük öğretimi uygulamaları: Kavram haritası örneği. *Milli Eğitim Dergisi*, (210), 477-488.
- Maden, S. ve Dincel, Ö. (2015). İnfomal öğrenme yaklaşımının yabancı dil olarak Türkçe sözcük öğretimine etkisi. *Milli Eğitim Dergisi*, 45(206), 30-53.
- Memiş, M. R. (2018). Kelime hazinesi ve yabancı dilde kelime öğretimi üzerine. *Electronic Turkish Studies*, 13(19), 1273-1289.
- Memis, M. R. (2018). The relationship between vocabulary learning strategies and vocabulary of learners of Turkish as foreign or second language. *Educational Policy Analysis and Strategic Research*, 13(4), 164-185.
- Memiş, M. R. (2019). Yabancılarla Türkçe öğretenlerin başvurdukları kelime öğretim stratejilerinin belirlenmesi. *Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi*, 14(28), 275-300.
- Memiş, M. R. (2018). *Yapım eki öğretiminin Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin kelime hazinesi, kelime türetme becerisi ve okuduğunu anlama becerisi üzerindeki etkisi* [Yayımlanmamış doktora tezi]. Gazi Üniversitesi.
- Memiş, M. R. (2018). Yapım eki öğretiminin Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin kelime hazinesi üzerindeki etkisi. *Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 47(2), 439-491.
- Mustafaoğlu, R. (2018). *Yabancı dil olarak İngilizce ve Türkçe öğretimi a1 ve a2 seviyesindeki ders kitaplarının söz varlığı bakımından karşılaştırılması* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. İstanbul Üniversitesi.
- Mutlu, K. (2016). Yabancılarla Türkçe öğretiminde benzer atasözü ve deyimlerin önemi ve Polonyalılara Türkçe öğretiminde bunların kullanımı. *Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten*, 64(2), 245-268.
- Mutluay, A. (2023). *Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde televizyon dili: Öncelikli söz varlığı derlemi* [Yayımlanmamış doktora tezi]. Hacettepe Üniversitesi.

- Nasuh, Y. (2019). *Yabancılar Türkçe öğretimi kitaplarında dil düzeylerine göre deyim ve kalıp söz kullanımı* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi.
- Nazarı, N. ve Gürlek, M. (2021). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen Afgan öğrencilerin sözcük öğrenme stratejileri. *Dilbilim Dergisi- Journal of Linguistics*, 37, 89-104.
- Oğuz, M. (2024). “Aslı” hikâye serisindeki söz varlığının “Diller için Avrupa ortak başvuru metni” çerçevesinde incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Siirt Üniversitesi.
- Oduperk, T., & Güllü, K. (2018). *Vocabulary teaching in teaching Turkish as a foreign language and activities and methods used in vocabulary instruction. Moldova*, 387-390.
- Osman, H. (2024). *Mısırlı öğrencilerin yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde karşılaştıkları ortak kelimeler üzerine bir inceleme: ULUTÖMER Türkçe Öğretim Seti A1 Ders Kitabı örneği* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Bursa Uludağ Üniversitesi.
- Özcan, E. ve Tarcan, Ö. D. (2020). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ders kitaplarındaki okuma metinlerinde yer alan sözcüklerin sıklık görünüşleri. *Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 11(2), 72-80.
- Özçelik, M. (2023). *Yabancılar Türkçe öğretiminde kültür temalı belgesel kullanımının güdümlü yazma becerisine etkisi* [Yayımlanmamış doktora tezi]. Uşak Üniversitesi.
- Özdemirel, A. Y. ve Dilidüzgün, Ş. (2018). Yabancı dil olarak Türkçe ve İngilizce ders kitaplarındaki sözcüklerin kullanım sıklığı bağlamında değerlendirilmesi. *OPUS International Journal of Society Researches*, 9(16), 1464-1505.
- Özkan, N. K. (2020). Yabancı dil olarak Türkçe kelime öğretimi üzerine bir değerlendirme. *Bayterek Uluslararası Akademik Araştırmalar Dergisi*, 3(2), 126-139.
- Öztekin, S. (2022). *Yabancılar Türkçe öğretiminde kullanılan hikâye kitaplarının söz varlığı açısından değerlendirilmesi: Yunus Emre Enstitüsü Anadolu Hikâyeleri dizisi örneği (A1-A2)* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Bursa Uludağ Üniversitesi.
- Öztekin, S. ve Baştürk, Ş. (2022). Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde kelime sıklığı: Anadolu Hikâyeleri Dizisi örneği (A1-A2). *Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi*, 8(Özel Sayı), 67-85.
- Öztürk, A. T. ve İlgün, K. (2024). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan ders kitaplarının sözcük öğretim yöntemleri açısından değerlendirilmesi. *International Journal of Eurasia Social Sciences (IJOESS)*, 15(56), 837-856.
- Öztürk, F. (2019). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde söz varlığı. *The Journal of Academic Social Science Studies*, (65), 83-104.
- Özyar, B. (2021). *Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde deyimler* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi.

- Özyürek, G. (2024). Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen çocuklara kelime öğretimi. *Türkçe ve dil eğitiminde iyi uygulamalar konferansı bildiri kitabı-2* (s.69-76) içinde. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
- Sarıtaş, H. (2024). *Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan ders kitaplarındaki metinlerin okunabilirlik düzeyi ve sözcük sıklığı* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi.
- Sayar, E. (2023). *Uluslararası öğrencilere yönelik akademik Türkçe söz varlığının tespiti* [Yayımlanmamış doktora tezi]. Hacettepe Üniversitesi.
- Saydam, M. (2018). *Kelime öğretimi stratejileri açısından yabancı dil olarak Türkçe öğretimi kitapları üzerine bir araştırma* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Yıldız Teknik Üniversitesi.
- Saydam, M., Aytan T. ve Günaydın, Y. (2020). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde deyim ve atasözlerinin emoji yoluya öğretimi. *International Journal of Language Academy*, 8(1), 73-84.
- Serin, N. (2017). *Yabancı dil olarak Türkçe için hazırlanmış ders kitapları ile bu kitapları kullanan öğrencilerin söz varlığının karşılaştırılması* [Yayımlanmamış doktora tezi]. Atatürk Üniversitesi.
- Serin, N. ve Mert, O. (2022). Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti'yle bu kitapları kullanan öğrencilerin söz varlığının karşılaştırılması. *RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi*, (27), 140-161.
- Seyhan, L. (2018). *Yabancılar Türkçe öğretimi için Avrupa ortak öneriler çerçevesindeki bağlamlardan hareketle Türkçenin temel söz varlığının belirlenmesi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Necmettin Erbakan Üniversitesi.
- Shirazi, F. (2019). Türkçe ve Farsçanın yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan temel düzeydeki ders kitaplarının kelime sıklıkları açısından incelenmesi. *Uluslararası Türkoloji Araştırmaları ve İncelemeleri Dergisi*, 4(1), 1-14.
- Şenyiğit, Y. (2020). *Yabancılar Türkçe öğretiminde sözlü dilin kelime sıklığı ve A1-A2 seviye sözlüğü* [Yayımlanmamış doktora Tezi]. Sakarya Üniversitesi.
- Şimşek, B. (2022). Yabancılar Türkçe öğretmek amacıyla yazılmış “Grammar of the Turkish Language” (1709) ile “A Simple Transliterated Grammar of the Turkish Language with Dialogues and Vocabulary” (1877) adlı kitapların içerdikleri söz varlığının karşılaştırılması. *Bezgek Yabancılar Türkçe Öğretimi Dergisi*, 1(1), 38-51.
- Şimşek, N. D. (2015). Yabancılar Türkçe öğretimi ders kitaplarındaki metinlerin ilişkisel söz varlığı açısından değerlendirilmesi. *International Journal of Social Sciences and Education Research*, 3(özel sayı 1), 809-827.
- Şimşek, R. (2021). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan C1 düzeyi materyallerin derlem tabanlı analizi. *Inonu University Journal of the Faculty of Education*, 22(2), 1230-1253.

- Şimşek, R. (2021). Yabancı dil olarak Türkçe eğitiminde kullanılan materyallerin akademik söz varlığı bakımından derlem tabanlı incelenmesi. *Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi*, 6(1), 345-364.
- Taşkın, Y. (2023). Yabancılar Türkçe öğretiminde kelime hazinesi bakımından A1 seviyesi üzerine bir durum tespiti. *RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi*, (34), 88-101.
- Türk Dil Kurumu. *Güncel Türkçe sözlük*. Web: <https://sozluk.gov.tr> adresinden 15.07.2025 tarihinde alınmıştır.
- Tekin, E. ve Baş, B. (2019). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi kitaplarında atasözü ve deyimlerin öğretim stratejileri. *Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi*, 5(2), 157-171.
- Tekin, N. M. (2024). Yabancı/ikinci dil olarak özel amaçlı akademik Türkçe öğretiminde inşaat mühendisliği teknik ve akademik söz varlığı. *RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi*, (38), 22-34.
- Tekin, N. M. (2024). *Yabancılar Türkçe öğretiminde mühendislik alanı ile ilgili akademik söz varlığı* [Yayımlanmamış doktora tezi]. Hacettepe Üniversitesi.
- Tıraşoğlu, C. (2019). *Yabancılar Türkçe öğretiminde söz varlığını geliştirmeye yönelik web 2.0 araçları: Kahoot! örneği* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Akdeniz Üniversitesi.
- Toğrul, D. ve Haykır, T. (2023). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi için hazırlanan tematik deyimler sözlüğünün uluslararası öğrencilerin deyim öğrenme süreçlerine etkisi. *Erciyes Journal of Education*, 7(2), 41-57.
- Tok, M. ve Yığın, M. (2014). Türkçenin ikinci dil olarak öğretiminde öğrencilerin kullandıkları kelime öğrenme stratejileri. *Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, (41), 265-276.
- Tunçel, H. (2011). *Yabancılar Türkçe öğretiminde sözlü Türkçenin kelime sıklığını ve yaygınlığını belirleme çalışması* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi.
- Turhan Tuna, S. (2014). Yabancı öğrencilere Türkçe öğretiminde Türk kültür elçisi olan “atasözleri”nin kullanımı. *Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 1(1), 1-10.
- Turumbetova, Zh. A. ve Varol, S. (2017). Mobil uygulamalarıyla Türkçe sözcük öğretimi. *СДУ хабаршысы*, 2(41), 43-51.
- Tüfekçioğlu, B. (2021). Cultural vocabulary in teaching Turkish as a foreign language. *Eurasian Journal of Applied Linguistics*, 7(1), 338-358.
- Tüfekçioğlu, B. (2018). *Yabancı dil olarak akademik Türkçe: Sosyal bilimlerde akademik ve teknik söz varlığı* [Yayımlanmamış doktora tezi]. Hacettepe Üniversitesi.

- Tüfekçioğlu, B. (2020). Yabancı dil olarak Türkçe öğrencilerinin sözcük dağarcıkları üzerine bir inceleme. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 35(1), 1-19.
- Tüfekçioğlu, B. (2023). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde sözcük öğretimi-temel kavramlar ve uygulamalar. Yakup Yılmaz ve Önder Çangal (Ed.), *Yurt dışında Türkoloji ve Türkçe öğretimi 2* (s. 18-34) içinde. Fenomen Yayıncılık ve RumeliYA Yayıncılık Publishing.
- Tülü, T. (2014). *Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi sınıflarında sözcük öğretiminde tanım türlerinden yararlanma* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi.
- Türk, A. (2022). *Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen işitme engelli bireyler için işaret dili söz varlığı verilerinin değerlendirilmesi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi.
- Uçgun, D. (2006). Yabancılara Türkçe öğretiminde sözcük dağarcığını geliştirme teknikleri. *Türklük Bilimi Araştırmaları*, (20), 217-227.
- Uğur, F. ve Azizoğlu N. İ. (2016). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan ders kitaplarının sözcük öğretimi açısından değerlendirilmesi. *Ana Dili Eğitimi Dergisi*, 4(1), 151-166.
- Ulutaş, M. ve Kara, M. (2019). Yabancılara özel amaçlı Türkçe öğretimi: iktisadi ve idari bilimler fakültesinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler için ilk 1000 sözcük listesi önerisi. *Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi*, 14(28), 467-500.
- Uslu Üstten, A. ve Er, M. (2017). Yabancılara Türkçe öğretiminde eş anlamlı ve zıt anlamlı sözcük öğretiminin söz varlığına katkısı açısından değerlendirilmesi. *Electronic Turkish Studies*, 12(34), 457-472.
- Uzdu Yıldız, F. (2017). Yabancı dil olarak Türkçede kalıp söz edinci. *International Journal of Language Academy*, 5(2), 129-140.
- Ünal, İ. (2019). *Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde temel seviye (A1-A2 düzeyi) hedef sözcük belirleme çalışması* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Marmara Üniversitesi.
- Ünay, M. ve Gürlek, M. (2020). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi kitapları okuma metinlerinde bağlam temelli sözcük öğretim yönteminin kullanımı. *Jass Studies- The Journal of Academic Social Science Studies*, 13(83), 137-167.
- Ünveren, D. (2019). Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde onomatopiler (yansımalar). *Ekev Akademi Dergisi*, (79), 83-99.
- Varışoğlu, B. ve Miçooğulları, M. (2020). Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti B1 düzeyi okuma metinlerine temel, yan ve mecaz anlamlı sözcüklerin kullanım sıklığı. *Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi*, 15(2), 568-575.

- Yahşi, Ö. (2020). *Yabancılar Türkçe öğretiminde temel düzey söz varlığını belirleme: Yabancılar için hazırlanan Türkçe ders kitapları ile Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin yazılı ve sözlü anlatım uygulamalarına dayalı söz varlığı* [Yayımlanmamış doktora tezi]. Sakarya Üniversitesi.
- Yeşil, F. ve Kocasavaş, Y. (2023). Yabancı dil olarak Türkçenin ve İngilizcenin ileri seviye öğretiminde kelime etkinliklerinin incelenmesi. *RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi*, (37), 196-224.
- Yeşil, Y. ve Kartal, M. (2021). Avrupa dilleri öğretimi ortak çerçeve metni doğrultusunda A1-A2 düzeyinde kelime hazinesi geliştirmeye yönelik bulmaca örneği. *21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum*, 10(30), 607-624.
- Yıldırım, Ö. ve Temizkan, M. (2024). Yabancılar Türkçe öğretiminde mobil uygulamaların kelime öğretimine etkisi. *Turkish Studies- Education*, 19(3), 523-553.
- Yıldırım, T. (2022). *Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ders kitaplarında kalıp ifadeler: Derlem temelli bir inceleme* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. İstanbul Üniversitesi.
- Yılmaz Atagül, Y. (2016). *Yabancı dil olarak Türkçe atasözü ve deyim öğretiminde film ve hikâye tekniklerinin etkililik düzeyleri açısından karşılaştırılması* [Yayımlanmamış doktora tezi]. Sakarya Üniversitesi.
- Yılmaz Atagül, Y. (2015). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde atasözleri ve deyimlerin sıklık analizi. *Electronic Turkish Studies*, 10(7), 1021-1036.
- Yılmaz, F. ve Çetinkaya, E. (2019). Yabancılar Türkçe öğretimi ders kitaplarında kalıp sözler: Yedi İklim Türkçe örneği. *International Journal of Language Academy*, 7(4), 169-185.
- Yılmaz, Y. (2019). Yabancılar Türkçe öğretimi için söz varlığı listesi örneği: Tomas Terzian'ın Recueil de Mots: Français, Turcs, Grecs et Arméniens adlı eseri. *RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi*, (16), 249-279.
- Yılmaz, F. ve Şenden, Y. E. (2014). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kalıp sözlerin etkinliklerle öğretimi. *Asian Journal of Instruction (E-AJI)*, 2(1 (ÖZEL)), 53-63.
- Yiğit, E. ve Üstten, A. U. Bağlamdan hareketle kelime öğretimi. *Akademi Karabük Dergisi (AKADER)*, 8(1), 113-126.
- Yiğit, M. (2020). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kalıplaşmış sözcüklerin şarkılarla anlatımı: Barış Manço şarkıları örneği. Hatice Budak (Ed.), *Edebiyat çalışmalarında farklı perspektifler* (s. 53-74) içinde. İKSAD Publishing House.
- Zengin, Z. Ş. (2019). *Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine yönelik hazırlanan ders materyallerinde uygulamalı halk bilimi alanındaki konulara ait tema ve söz varlığının kullanımı* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi.

Zorpuzan, S. (2018). *Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan kitaplardaki kalıp söz ve deyim varlığı* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi.

Makaleye Katkı Oranı Beyanı:

1. yazar katkı oranı: %60

2. yazar katkı oranı: %40

Çıkar Çatışması Beyanı:

Araştırmacılar arasında herhangi bir çıkar çatışması yoktur.

Etik Beyanı:

Bu çalışmada “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi”nde belirtilen kurallara uyulduğunu, “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler”e dayalı hiçbir işlem yapılmadığını ve etik ihlallerde tüm sorumluluğun makale yazarına ait olduğunu beyan ederiz.

Finansal Destek veya Teşekkür Beyanı:

Bu çalışma için herhangi bir kurumdan finansal destek alınmamıştır.

Etik Kurul İzni Beyanı:

Araştırma etik kurul izni gerektirmemektedir.

Veri Kullanılabilirliği Beyanı:

Bu çalışma sırasında oluşturulan veya analiz edilen veriler, talep üzerine yazarlardan temin edilebilir.

Yapay Zekâ Kullanımı Beyanı:

Yazma yardımı için yapay zekânın kullanılmadığını beyan ederiz.

Telif Hakları Beyanı:

Uluslararası Türkçe Öğretimi Araştırmaları Dergisinde yayımlanan çalışmalar Creative Commons Atıf-Ticari Olmayan 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Extended Abstract

The nature of TTFL (Teaching Turkish as a Foreign Language) is directly related to its systematic approach and the complementary teaching of the two fundamental components of foreign language education: Vocabulary and grammar. These two elements should support each other at every level (Erol, 2014). Vocabulary is highly important for individuals' academic success and social environment. Language users need to have sufficient vocabulary to express themselves accurately and to understand others. This is because a well-developed or weak vocabulary directly affects comprehension and expression skills (Karatay, 2007; Özbay & Melanlıoğlu, 2008). Therefore, studies, materials, methods, and techniques focused on vocabulary, which plays a direct role in learning a new language, are of great importance for the field of TTFL.

A review of the literature reveals that studies on vocabulary in the context of TTFL are quite limited in number. Such research is valuable as it helps field experts understand the current state of the field and offers direction for future developments in this area.

This study aims to examine vocabulary-focused research in the field of teaching Turkish as a foreign language between the years 2003 and 2025. In total, 229 academic studies including 75 theses (55 master's and 20 doctoral), 148 articles, and 6 conference papers were analyzed. These works were accessed through various databases such as Google Scholar, TR Index, Science Direct, Scopus, Web of Science, Dergipark, and the Council of Higher Education Thesis Center. The studies were evaluated using the content analysis method and categorized based on their type, year of publication, subject, language, research method, proficiency level, journal index, and universities where the theses were conducted. For data analysis, the qualitative analysis software MAXQDA 24.9.0 was employed.

The findings reveal that most of the studies were articles written in Turkish. The most studied topic was the analysis of vocabulary elements in textbooks and storybooks with 102 studies in total, followed by a total of 52 studies on vocabulary teaching methods, techniques, materials, and activities. The majority of the studies concentrated on beginner levels, with A1 being the most frequently addressed language level. While document analysis was the most common research method used with 61 studies, a significant number of studies (41) did not specify any research methodology. In terms of institutional distribution, theses were most frequently produced at Dokuz Eylül University, Sakarya University, and Hacettepe University, suggesting these institutions play a central role in vocabulary-related research in the field. The studies were largely published in journals indexed in TR Index and other international databases, while a smaller number appeared in SSCI, Scopus, or ESCI-indexed journals.

An important trend identified in the study is the significant increase in the number of publications after 2014. This rise can be attributed to both external and internal dynamics. Externally, the influx of Syrian refugees and the increasing migration movements to Türkiye created a growing demand for Turkish language instruction. Internally, the institutionalization of Turkish as a foreign language teaching through programs and institutions such as the

Yunus Emre Institute, the Council of Higher Education, and Turkish language departments at universities contributed to this upward trend.

Vocabulary plays a crucial role in enabling learners to comprehend and produce meaningful communication. As such, studies on vocabulary contribute to understanding how language acquisition can be facilitated more effectively. The increasing use of technology in language education has also led to new trends, such as mobile applications, games, and online resources, which are being integrated into vocabulary teaching processes. However, this review reveals that few studies have focused on digital or interactive vocabulary teaching strategies.

Based on the findings, it is recommended that future studies include more experimental and longitudinal research designs, particularly addressing intermediate and advanced levels (B2, C1, C2), which are underrepresented in the current literature. Moreover, integrating technology-supported vocabulary instruction and examining its effectiveness can provide innovative insights into language teaching practices. Increasing the number of English-language publications will also contribute to the international visibility and academic recognition of research in this field.

In conclusion, this study provides a comprehensive overview of the existing research on vocabulary teaching in the context of Turkish as a foreign language. It offers insights into the current trends, methodological orientations, and thematic focuses in literature. The findings serve not only to document the progress made in the field but also to highlight areas in need of further academic inquiry. This extended abstract aims to inform scholars, educators, and policymakers about the directions in which vocabulary research in Turkish language education can evolve.